

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARNING DAVLAT QARZI VA UNI BOSHQARISHDAGI TAJRIBASI, AQSH VA YAPONIYA MISOLIDA

Abduraxmonova Feruzabonu

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik
oliy maktabi magistranti

***Annotatsiya** Ushbu maqolada rivojlangan mamlakatlarning Davlat qarzini samarali boshqarishning zarurligi, rivojlangan mamlakatlarning bugungi kundagi tashqi qarzining tahlili, har qanday mamlakat iqtisodiy siyosatining muhim tarkibiy qismi ekanligi, bu jarayon davlatning ichki va tashqi qarzlarini samarali boshqarish, moliyaviy resurslarni oqilona taqsimlash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish masalalarini, xalqaro moliyaviy bozorlarning globallasuvi, iqtisodiy inqirozlar va pandemiya kabi favqulodda hodisalarning davlat qarzini boshqarishga ta'sirini, davlat qarzining haddan tashqari oshib ketishi moliyaviy barqarorlikka xavf tug'dirishi, iqtisodiy o'sishga to'siq qilishi va xalqaro reytinglarda mamlakat obro'siga putur yetkazishi mumkinligiga mualliflarning qarashlari va yondashuvlari keltirilgan.*

***Kalit So'zlar** Globallasuv, transformatsiya, Davlat qarzi, boshqarish, xorijiy tajriba, tahlil, qarzi ko'rsatgichlari, boshqarish strategiyasi, obligatsiya, xalqaro investor, xavfsiz investitsiya, barqarorlik, ishonchlilik, Monetar siyosat, YaIM.*

***Annotation** This article discusses the necessity of effective state debt management in developed countries, analyzing their current external debt and highlighting its significance as a crucial component of any country's economic policy. It addresses the process of efficiently managing both domestic and external debt, rational allocation of financial resources, and the development of measures to ensure economic stability. The article also examines the impact of globalization in international financial markets, economic crises, and extraordinary events such as pandemics on state debt management. Furthermore, it presents the authors' views*

and approaches regarding the risks posed by excessive public debt, which may threaten financial stability, hinder economic growth, and damage a country's reputation in international credit ratings.

Keywords *Globalization, transformation, state debt, management, foreign experience, analysis, debt indicators, management strategy, bonds, international investor, safe investment, stability, reliability, monetary policy, GDP.*

Аннотация *В данной статье рассматривается необходимость эффективного управления государственным долгом в развитых странах, анализ текущего внешнего долга развитых государств, а также его значимость как важной составной части экономической политики любой страны. Обсуждаются вопросы эффективного управления внутренним и внешним долгом государства, рационального распределения финансовых ресурсов и разработки мер, направленных на обеспечение экономической стабильности. Особое внимание уделяется влиянию глобализации международных финансовых рынков, экономических кризисов и таких чрезвычайных ситуаций, как пандемия, на управление государственным долгом. Также рассматриваются мнения и подходы авторов к рискам, связанным с чрезмерным увеличением государственного долга, которое может угрожать финансовой стабильности, препятствовать экономическому росту и наносить ущерб международному рейтингу страны.*

Ключевые Слова *Глобализация, трансформация, государственный долг, управление, зарубежный опыт, анализ, показатели долга, стратегия управления, облигации, международный инвестор, безопасные инвестиции, стабильность, надежность, монетарная политика, ВВП.*

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va transformatsiya sharoitlarida har qanday mamlakatlarning tashqi qarzi oshib bormoqda. Ma'lumki 2024-yil yakunida dunyoda mavjud butun mamlakatlarning davlat qarzi global zaxirasi 102.1 trillion

dollar (jahon YaIMning 93 %)ni tashkil etdi, dunyodagi umumiy davlat qarzining asosiy foizlari AQSh (34.55 foizi), Xitoy (16.12 foizi), Yaponiya (10.01 foizi), Hindiston (3.16 foizi), Fransiya (3.49 foizi), Italiya (3.19 foizi), Germaniya (2.89 foizi)¹ singari mamlakatlarga to‘g‘ri keladi.

AQShning qarzlari to‘plami o‘shida davom etmoqda, bu dunyodagi umumiy davlat qarzining 34,6 foizini tashkil qiladi, dunyo bo‘yicha ikkinchi o‘rinni egallagan Xitoy dunyodagi davlat qarzining 16,1 foizini egallaydi va kelgusi besh yil ichida Xitoy davlat qarzining YaIMga nisbati 2024-yildagi 90,1 foizdan 111,1 foizga yetishi kutilmoqda.

Yevropada Buyuk Britaniya eng ko‘p qarz to‘plagan, taxminan 3,65 trillion dollar, bu YaIMning 101,8 foiziga teng. Bu mintaqaviy o‘rtacha ko‘rsatkichdan ancha yuqori bo‘lib, 2024-yilda YaIMning 77,4 foizini tashkil etadi.² Yevropaning yalpi ichki mahsulotga nisbatan qarzi Shimoliy Amerika va Osiyo-Tinch okeani mintaqasiga qaraganda pastroq, biroq Yevropa budjetlari iqtisodiy o‘shining sustligi (*savdo urushlari va aholining qarishi*) tufayli kelajakdagi bosimlarga duch kelishi mumkin. Shu sababli mamlakatlarning davlat qarzini samarali boshqarish masalalari bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning davlat tashqi qarzlari va ularni samarali boshqarish haqidagi tushuncha, uning zarurligi va bu boradagi ijobiy va salbiy holatlar hamda munosabatlarga iqtisodchi olimlar tomonidan turlicha yondashuvlar mavjud.

Davlat qarzi masalasiga birinchi e‘tibor qaratgan ingliz iqtisodchisi Devid Hyum bundan uch asr muqaddam mazkur sohaga oid fikrini quyidagicha ifodalagan edi “Soliq solib xalq ahvolini og‘irlashtirmaslik, tanqid tig‘ida qolmaslik, va mansabda bo‘lgan davrida o‘zidan yaxshi esdalik qoldirish uchun vazirning bu vositadan foydalanishga toqati yo‘q, shu sababli har qanday hukumatda deyarli

¹ <https://www.voronoapp.com/debt/Global-Government-Debt-Soars-to-102T-in-2024--3333>

² <https://www.voronoapp.com/debt/Global-Government-Debt-Soars-to-102T-in-2024--3333>

muqarrar qarz bilan bog‘liq suiiste’ molliklar yuz beradi. Natijada, yo millat davlat kreditini tugatadi, yoki davlat krediti millatni yo‘q qiladi”³. To‘g‘ri olim davlat qarzigina oid keskin fikrlarni bildirib o‘tgan, lekin amaliyot va boshqa davlatlar tajribasida davlat qarzini jalb qilgan millat yo‘qolib ketgani kuzatilmagan, faqatgina undan strategik maqsadlar bilan emas yuzaki yondashuv asosida foydalangan ayrim mamlakatlar iqtisodiy yoki siyosiy tang holatga tushib qolish holatlari mavjud.

Yetakchi iqtisodchi olimlardan Karmen Reynxart va Kennet Rogoff “Qarzni jamg‘arish, inqirozlar davrida iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash uchun zarur vosita bo‘lishi mumkin, lekin qarzning davomiyligi doimo muhim ahamiyatga ega” ekanligi to‘g‘risidagi, shuningdek “Davlat qarzi samarali boshqarilsa, iqtisodiy bo‘ronlarni yaxshi o‘tkazishi mumkin, ammo yomon boshqarilgan qarz ko‘pincha iqtisodiy falokat yoki turg‘unlikka olib keladi.”⁴ degan fikrlarni ilgari so‘rib barcha narsa undan oqilona foydalanilsa samara keltirishini, mamlakatga va uning aholisi foydasiga iqtisodiy keng imkoniyatlar berishini bildirishgan.

Shuningdek, Karmen Reynxart va Kennet Rogoff davlat qarzining o‘shishi va moliyaviy inqirozlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatib, qarzning iqtisodiy o‘shishga ta’sirini tahlil qiladilar. Ular 66 mamlakatning 800 yillik ma’lumotlarini o‘rganib, davlat qarzi/YaIM nisbati 90% dan oshganda iqtisodiy o‘shishning sezilarli darajada sekinlashishini aniqlashgan.

Ushbu olimlar davlat qarzini inqirozlar uchun mo‘ljallangan moliyaviy vosita sifatida tasvirlaydi, biroq davlatlarning qarz siyosati ko‘pincha uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni xavf ostiga qo‘yishi mumkinligini ogohlantiradi. Davlat qarzlari tarixining siklik xususiyatini, inqirozdan keyingi tuzalishning murakkabligini va qarzning milliy siyosatdagi dolzarbligi to‘g‘risidagi fikrlarni ilgari surganlar.

Keyns Djon Meynard “Davlat qarzi to‘liq bandlikni saqlash uchun zarurdir. Hukumatlar inqirozlar paytida iqtisodiy faoliyatni rag‘batlantirish uchun qarz olish

³ D.Hume Writings on economics. Edited and introduced by E.Rotuein, London, 1995 y.

⁴ C.Reinhart va K.Rogoff “This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly” 17-56 bet, 2009 y.

va sarflashga tayyor bo‘lishlari kerak.”⁵ degan fikrni ilgari surishi bilan bir qatorda, Keynes davlat qarzini iqtisodiy talabni boshqarish va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda zarur vosita sifatida ko‘rgan.

Shuningdek, Keynes iqtisodiy inqiroz davrida davlatning faol moliyaviy aralashuvi zarurligini, davlat qarzini iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish va ish o‘rinlarini yaratish vositasi sifatida ko‘rishini, Unga ko‘ra, inqiroz paytida xususiy sektor sarmoya kiritishdan tortinsa, davlat qarz hisobidan qo‘shimcha xarajatlarni amalga oshirish iqtisodiy faollikni tiklashga yordam berishini asoslab bergan.⁶ Keynes bu yondashuvni davlat xarajatlari orqali talabi oshishi natijasida yalpi ichki mahsulotni ko‘paytirish deb izohlagan.

Bu borada o‘zimizning o‘zbek olimlarining ham qarashlari mavjud bo‘lib, jumladan O.S.Komolov, X.X.Imomovlar “Davlat qarzlarini boshqarish” nomli darsligida “Davlat qarzi nazariyasi birinchi navbatda qarzning iqtisodiy oqibatlarini o‘rganish bilan shug‘ullanadi. Biz ushbu oqibatlarni ikki nuqtayi nazardan ko‘rib o‘tamiz. Keng tarqalgan nuqtayi nazarlarga ko‘ra, qarz yomon narsa, iqtisodiyotga og‘ir yuk. Boshqa bir qarashlarga ko‘ra, davlat soliqlarni oshiradimi yoki qarzga pul oladimi, iqtisodiyotga “bari bir”, “issiq sovug‘i” yo‘q. Bunday nuqtayi nazar rikardocha ekvivalentlik deb nomlanadi. Bu nuqtayi nazarlar o‘rtasiga asosiy chegara qo‘yadigan ikki g‘oya mavjud. Birinchi g‘oya - qarz yuki to‘g‘risida. Qarz yuki unga xizmat ko‘rsatish uchun davlatga soliqlar to‘lashi lozim bo‘lgan kishilarning turmush darajasini pasaytiradi. Birovlar davlatga qarz berganlari sababli boshqa birovlar o‘z huzur-halovatidan, farovonligidan mahrum bo‘ladi. Ikkinchi g‘oya - davlat xususiy qarz oluvchilarni kredit bozoridan siqib chiqaradi (qisqa qilib uni fiskal siqib chiqarish deb ataymiz). Qarz - bu yomon deyilganda, e’tibor birinchi navbatda uning fiskal surib chiqarishiga qaratiladi. Qarz olish-berish iqtisodiyot

⁵ J.Keynes “*The General Theory of Employment, Interest and Money*” 127 bet, 1936 y.

⁶ J.Keynes “*The General Theory of Employment, Interest and Money*” 127-150 bet, 1936 y.

uchun “bari bir” deyilganda, qarz kelajak avlodga yuk bo‘lmasligi va fiskal siqib chiqarish yuz bermasligi nazarda tutiladi”⁷ deb o‘z fikrlarini bildirib o‘tgan.

ASOSIY TAHLIL

AQShning davlat qarzi 2024-yil boshida 34 trilion dollorni tashkil etgan bo‘lsa yil oxiriga kelib 36 trilion dollorga yetdi. Bu YaIMning 123 foizini tashkil etdi.⁸

AQSH Kongressi Budget byurosining prognozlariga ko‘ra, 2034-yilda davlat qarzi 50 trilion dollardan oshadi (yalpi ichki mahsulotning 122 foizi). Agentlik 2029-yildan 2034-yilgacha YaIMning o‘rtacha yillik o‘shishini 1,8 foizga baholamoqda.

AQSH davlat qarzini jalb qilish va boshqarishda asosan quyidagi yondashuvlarga tayanadi.

1. Xavfsiz investitsiya talabi: AQSH davlat obligatsiyalari xalqaro investorlarga xavfsiz investitsiya sifatida ko‘riladi. Bu davlatning qarz olish imkoniyatlarini oshiradi, chunki investorlar AQSH davlat qarzini ishonchli deb hisoblaydi. AQSH dollarining xalqaro maydonda asosiy rezerv valyuta sifatida qabul qilinishi ham AQSH davlat obligatsiyalariga bo‘lgan talabni oshiradi. Bu omil AQSHga global miqyosda qarz olish imkoniyatini beradi va qarz olish xarajatlarini kamaytiradi.

2. Monetar siyosat vositasi: AQSH Federal Rezervi (Markaziy bank) iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash uchun davlat obligatsiyalarini sotib olish orqali pul muomalasini boshqaradi. Bu yo‘l bilan Federal Rezerv iqtisodiyotdagi likvidlikni oshiradi va past foiz stavkalarini saqlab qoladi, bu esa qarz olishni osonlashtiradi. Shu tarzda davlat qarzi monetar siyosatning bir vositasi sifatida ishlaydi.

3. Davlatning barqaror qobiliyati: AQSHning iqtisodiy qudrati va uning davlat qarzini to‘lash qobiliyati investorlar uchun barqarorlik va ishonchlilik

⁷ O.S.Komolov, X.X.Imomov. Davlat qarzlarini boshqarish. (Darslik). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2022. 8-bet

⁸ <https://report.az/ru/v-regione/gosdolg-ssha-vpervye-v-istorii-prevysil-36-trln-dollarov/>

yaratadi, chunki xalqaro hamjamiyat AQSH hukumatining qarzlarni to'lashi mumkinligiga ishonadi, hattoki katta miqdordagi qarzga ega bo'lsa ham.

Bu omillar AQSH ning o'z qarzini boshqarishda uzoq muddatli strategiyalar qo'llashiga va xalqaro bozorlardan qarz olish imkoniyatiga ega bo'lishiga yordam beradi. Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat qarzi katta miqdorni tashkil etsada, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tanqischilik holatidan chiqib ketoladigan, jahonda iqtisodiy va moliya sohasida o'z o'rniga egalardan hisoblanadi. Shu sababli iqtisodchi-tahlilchilar AQSHda davlat qarzi bilan bog'liq jarayonlarni jiddiy e'tiborga oladi.

Oq uyning Budget boshqarmasi (Office of Management and Budget⁹) yoki Kongressning Budget ofisi (Congressional Budget Office¹⁰) veb-saytlarda AQSH olgan davlat qarzlarni asosan, Ijtimoiy ta'minot va sog'liqni saqlash, Mudofaa va xavfsizlik, Infratuzilma va transport, Qarzga xizmat ko'rsatish va boshqa yo'nalishga sarflanganligini ko'rishimiz mumkin, jumladan, AQSH federal budjeti har yili Kongress tomonidan tasdiqlanadi va unda davlat xarajatlari turli sohalarga taqsimlanadi. 2024-yil uchun federal budjetning asosiy yo'nalishlari va ularga ajratilgan mablag'lar quyidagicha:

1. Ijtimoiy ta'minot va sog'liqni saqlash yo'nalishi umumiy ulushi 50 foiz:

- Ijtimoiy ta'minot (Sosial Security): Pensiya va nogironlik nafaqalarini to'lash uchun ajratilgan mablag'lar;

- Medisare: 65 yoshdan oshganlar va nogironlar uchun tibbiy sug'urta dasturi;

- Medisaid: Kam daromadli fuqarolar uchun tibbiy yordam dasturi;

2. Mudofaa va xavfsizlik masalalari umumiy ulushi 15 foiz:

- Mudofaa vazirligi: Qurolli kuchlarni ta'minlash, harbiy texnika va operatsiyalar uchun mablag' ajratish;

⁹ <https://www.usa.gov/agencies/office-of-management-and-budget>

¹⁰ https://www.cbo.gov/search?search_api_fulltext=Public+debt&field_entire_bill_number=

- Ichki xavfsizlik vazirligi (Homeland Security): Terrorizmga qarshi kurash, chegara xavfsizligi va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik;

3. Foiz to'lovlari umumiy ulushi 8 foiz:

- Oldingi yillarda olingan qarzlarni bo'yicha foiz to'lovlarini amalga oshirish.

4. Ta'lim va ilmiy tadqiqotlar umumiy ulushi 7 foiz:

- Ta'lim vazirligi: Maktablar va universitetlarni qo'llab-quvvatlash, talabalar uchun grant va kreditlar taqdim etish;

- Milliy sog'liqni saqlash instituti (NIH) va Milliy fan jamg'armasi (NSF): Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni moliyalashtirish;

5. Infratuzilma va transport umumiy ulushi 5 foiz:

- Transport vazirligi: Yo'llar, ko'priklar, temir yo'llar va aeroportlarni qurish va ta'mirlash;

- Energetika vazirligi: Energiya infratuzilmasini rivojlantirish va qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llab-quvvatlash;

6. Boshqa dasturlar umumiy ulushi 15 foiz:

- Veteranlar va urush faxriylariga yordam ko'rsatish;

- Qishloq xo'jaligi va qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash dasturlari;

- Boshqa federal agentliklar: atrof-muhitni muhofaza qilish, savdo, mehnat va boshqa sohalar.

2024-yil uchun federal budjetning umumiy hajmi taxminan 6 trillion AQSH dollarini tashkil etadi. Shundan katta qismi ijtimoiy ta'minot, sog'liqni saqlash va mudofaa sohalariga yo'naltirilgan. Masalan, ijtimoiy ta'minot va sog'liqni saqlash xarajatlari budjetning qariyb 50% ini tashkil etsa, mudofaa xarajatlari taxminan 15% ni tashkil etadi.¹¹

Ushu olingan qarzdan AQSH hukumatiga qanchalik foyda keltirgani, AQSH davlat qarzlari tarixiy tajribasi va uning iqtisodiy samaradorligi bo'yicha Aniq

¹¹ <https://www.usa.gov/agencies/office-of-management-and-budget>

raqamlar va taqsimot vaqt o'tishi bilan, iqtisodiy sharoit va siyosiy qarorlarga qarab o'zgarib turadi, ammo umumiy xulosalar quyidagicha:

Ikkinchi jahon urushi davrida davlat katta miqdorda qarz olgan bo'lsa-da, urush tugagach AQSH iqtisodiyoti tez tiklanib, 1950–1960-yillarda kuchli o'sishga erishdi. Bu davrda qarz orqali moliyalashtirilgan infratuzilma, ta'lim, sanoat va texnologik yangilanishlar uzoq muddatda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirdi.

Masalan, o'rta asrlar davomida qarz ulushi YaIMga nisbatan yuqori bo'lgan bo'lsa-da, iqtisodiy o'sish va inflyatsiya natijasida real qarz yukining og'irligi kamaygan.

Buyuk depressiya davrida qarz orqali moliyalashtirilgan iqtisodiy va ijtimoiy dasturlar iqtisodiy tiklanish va ishsizlikni kamaytirishda muhim rol o'ynadi.

2008-yil moliyaviy inqirozi va COVID-19 pandemiyasi davrida qarz orqali qabul qilingan iqtisodiy stimulyatsiya paketlari (stimulus spending) iqtisodiy pasayishni yumshatishda va tiklanishni tezlashtirishda samarali bo'ldi. Tadqiqotlarga ko'ra, bunday stimulus paketlarining iqtisodiy multiplikatori 1,5–1,8 atrofida bo'lgan, ya'ni har bir qarz orqali moliyalashtirilgan 1 dollar qo'shimcha 1,5–1,8 dollar iqtisodiy o'sishga olib kelgan.

AQSH federal budjeti va davlat qarzi orqali moliyalashtiriladigan xarajatlar quyidagi sohalarda o'zining samaradorligini namoyon etdi:

- Infratuzilma investitsiyalari (taxminan 15–20%):

Yo'llar, ko'priklar, temir yo'llar, aeroportlar, shuningdek, energetika tizimlariga qaratilgan investitsiyalar iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirib, ish o'rinlarini yaratishda va savdo-sotiqni kuchaytirishda katta hissa qo'shdi. Ba'zi iqtisodiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday investitsiyalar multiplikator ta'siri 1,5–2.0 darajasida bo'lishi mumkin.

- Ijtimoiy ta'minot va sog'liqni saqlash (tahminan 40–50%):

Pensiya, Medisare, Medisaid va boshqa ijtimoiy dasturlar aholining turmush sifatini yaxshilashga, iste'mol talabini oshirishga va ichki iqtisodiy o'sishga olib

keldi. Ushbu xarajatlar nafaqat ijtimoiy xavfsizlikni ta'minladi, balki iqtisodiy barqarorlikka ham xizmat qildi.

- Mudofaa va xavfsizlik (taxminan 12–15%):

Harbiy xarajatlar va ichki xavfsizlikga qaratilgan mablag'lar nafaqat xavfsizlikni ta'minlash, balki yuqori texnologiyalar va sanoat rivojlanishiga turtki bo'ldi. Mudofaa xarajatlarning iqtisodiy multiplikatori o'zgaruvchan bo'lsa-da, u davlat sanoatini mustahkamlash va texnologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashda muhim omil hisoblanadi.

- Foiz to'lovlari (taxminan 8–10%):

Qarzni xizmat ko'rsatish xarajatlari – ya'ni foiz to'lovlari – bevosita iqtisodiy o'sishga hissa qo'ymaydi, ammo ular davlatning moliyaviy barqarorligini saqlashda va kelgusidagi qarz olish xarajatlarini belgilashda muhim rol o'ynaydi.

- Ilmiy tadqiqotlar, ta'lim va boshqa dasturlar (qolgan 10–15%):

Bu soha ta'lim, ilmiy izlanishlar, innovatsiyalar va boshqa ijtimoiy-siyosiy maqsadlarni qamrab oladi. Ushbu investitsiyalar uzoq muddatda iqtisodiy o'sish, texnologik taraqqiyot va inson kapitalining rivojlanishiga olib keladi.

Qarzni to'g'ri boshqarish va samarali investitsiyalarga yo'naltirish orqali, AQSH iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, ish o'rinlarini yaratish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va texnologik rivojlanishni tezlashtirishga erishdi.

Davlat qarzi orqali moliyalashtirilgan xarajatlar, ayniqsa favqulodda vaziyatlarda iqtisodiy barqarorlikni saqlash va inqirozlarni yengishda hal qiluvchi rol o'ynagan.

Biroq, ortiqcha qarzning uzoq muddatli salbiy ta'sirlari ham mavjud. Yuqori darajadagi qarz foiz to'lovlarini oshiradi, bu esa budjetda boshqa sohalarga mablag' ajratishga cheklov kiritishi mumkin.

Yuqorida ham keltirib o'tdik Yaponiya dunyodagi umumiy davlat qarzining 10,1 foiziga egalik qiladi, Yaponiyada davlat qarzi 2021-yilning martida 225,8

foizni¹² tashkil etib, rekord darajadagi eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etgan, 2024-yil oxiriga kelib, davlat qarzi 1317,64 trillion ienaga (taxminan 8,7 trillion dollar) o‘sgan. Bu o‘tgan yilga nisbatan 31,8 trillionga (205 milliard dollardan ortiq) ko‘p degani¹³. Bu ko‘rsatkich jahondagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi va uning asosiy sabablari sifatida aholi yoshlarining kamayishi, iqtisodiy o‘shishning past darajada qolishi va yuqori ijtimoiy sarflar ko‘rsatilmoqda.

Yaponiya Moliya vazirligiga ko‘ra, mamlakatning davlat qarzi uning yalpi ichki mahsulotidan ikki baravar ko‘proqqa oshgan. Shu bilan birga, joriy yilda (2024-yil apreldan 2025-yil martigacha) Yaponiya budjeti taqchilligi 34,95 trillion ienani (230 milliard dollar) tashkil etishi kutilmoqda.¹⁴

Yaponiyaning davlat qarzi YaIMga nisbatan yuqori bo‘lsada, mamlakatning eksport hajmi ham katta, 2024-yilda Yaponiya eksporti taxminan 700 milliard AQSH dollarini tashkil etdi. Davlat qarzi esa taxminan 12 trillion AQSh dollariga teng.

Yaponiyaning davlat qarziga oid bu holatining oxirgi 35 yilligini tahlil qilsak, 1991-yilda Yaponiyaning aktivlar narxi sharshi portlashi natijasida “Yo‘qotilgan o‘n yillar” deb ataladigan uzoq muddatli iqtisodiy stagnatsiya yuz berdi, bu davr davomida haqiqiy sharoitda YaIM sezilarli darajada pasaydi. Buning natijasida, 2000-yillarning boshida Yaponiya Banki an’anaviy bo‘lmagan miqdoriy bo‘shashish siyosati orqali iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishga intildi. 2013-yilga kelib, Yaponiyaning davlat qarzi 1 kvadrillion yendan oshdi (AQSH dollarida 10,46 trillion),¹⁵ bu esa o‘sha paytdagi mamlakatning yillik yalpi ichki mahsulotidan taxminan ikki baravar ko‘p bo‘lib, shu bilan birga har qanday mamlakat orasida eng katta qarz nisbati hisoblanardi.

¹² <https://www.ceicdata.com/en/indicator/japan/government-debt--of-nominal-gdp#:~:text=Japan%20Government%20debt%20accounted%20for,Dec%201994%20to%20Sep%202024>

¹³ <https://english.kyodonews.net/>

¹⁴ <https://english.kyodonews.net/>

¹⁵ <https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/02/07/mcs-020725-japan-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission>

Yo‘qotilgan yillar davomida Yaponiyaning davlat qarzi 2008-yildagi Buyuk inqiroz, 2011-yil mart oyidagi uch tomonlama falokat (zilzila, tsunami va yadro falokati va hokazo) va 2020-yil yanvardan 2021-yil sentabr oxirigacha bo‘lgan COVID-19 pandemiyasi va undan keyingi retsessiya kabi qator chaqiriqlarga javoban oshishda davom etdi.

2011-yil avgust oyida, “Moody’s” reyting agentligi mamlakatning defitsiti va qarz olish darajasiga muvofiq Yaponiyaning uzoq muddatli suveren qarz reytingini Aa2 darajasidan bitta pog‘onaga tushirib Aa3 ga pasaytirdi. 2008-yildagi global inqiroz va 2011-yilgi uch tomonlama falokattan keyin yuzaga kelgan katta budjet defitsitlari va davlat qarzi reytingning pasayishiga olib keldi.

2012-yilda Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) yilnomasi tahririyati Yaponiyaning “qarzi uch tomonlama falokat va unga bog‘liq tiklanish harakatlari natijasida YaIMning 200 foizidan oshdi” deb qayd etgan. Sobiq bosh vazir Naoto Kan esa, qarzning doimiy ravishda balandlashuvi sababli vaziyatni “zudlik bilan hal etilishi zarur” deb ta’kidlagan.¹⁶

Yaponiya budjet defitsiti va ortib borayotgan davlat qarzini bartaraf etish maqsadida, Yaponiya Milliy Dieti, Yaponiya Demokratik Partiyasi (DPJ) bosh vaziri Yoshihiko Noda tomonidan undirilgan holda, 2012-yil iyun oyida milliy iste‘mol solig‘ini 10% ga ikki baravar oshirishga mo‘ljallangan qonun loyihasini qabul qildi. 2014-yil aprel oyida bu soliq 8% ga oshirildi. Dastlab 2015-yil oktabrida amalga oshirilishi rejalashtirilgan 10% soliq ko‘tarilishi kamida 2019-yil oktabrigacha kechiktirildi. Yakuniy 10% ga oshirish 2019-yil 1 oktabrda amalga oshirildi. Ushbu ko‘tarilishning maqsadi 2015-yilgacha davlat qarzining o‘shishini to‘xtatish edi, garchi qarzni kamaytirish uchun qo‘shimcha choralar talab etildi.

2012-yil oxirida bosh vazir Shinzo Abe “Abenomics” dasturini amalga oshirdi. Ushbu dastur iste‘mol solig‘i oshirilishining iqtisodiy o‘shishga salbiy

¹⁶ <https://www.theguardian.com/business/2010/jun/11/japan-naoto-kan-debt-warning>

ta'sirini muvozanatlash uchun qo'shimcha 10,3 trillion yen miqdorida iqtisodiy rag'batlantirish xarajatlarini o'z ichiga oldi.

Abenomics dasturi 2013-yil boshida Yaponiya fond bozorida tez baho oshishiga olib keldi, biroq Yaponiya davlat obligatsiyalari daromadlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi, garchi 10 yillik kelajak foiz stavkalari biroz oshdi. Yaponiya davlat obligatsiyalarining taxminan 70% ni Yaponiya Banki sotib oldi, qolgan qismi esa asosan Yaponiya banklari va ishonch fondlari tomonidan sotib olindi, bu holat ushbu obligatsiyalarning narxi va daromadlarini global obligatsiya bozorining ta'siridan nisbatan himoya qiladi va ularning kredit reytingidagi o'zgarishlarga sezgirligini kamaytiradi.

2023-yil holatiga ko'ra, davlat qarzini xizmat ko'rsatish uchun xarajat Yaponiya milliy budjetining 22% ini tashkil etadi. 2011-yilda Fukusima falokatidan keyin energiya importi xarajatlari ham Yaponiya uzoq muddatli joriy hisobiga ortiqcha salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Uzoq davom etgan iqtisodiy pasayish yillik daromad o'sishini sekinlashtirdi. Natijada, hukumatlar foiz to'lovlarini qoplash uchun qo'shimcha milliy obligatsiyalar chiqarishni boshladilar. Ushbu obligatsiyalar "yangilanish milliy obligatsiyalari" deb ataladi. Ularni chiqarish natijasida qarz aslida to'lanmay, chiqarilgan obligatsiyalar miqdori doimiy ravishda oshishda davom etdi.

Qiyinchiliklar yuz berganda, asosiy (qarz qaytarilishi) bo'yicha xavf hissi kuchayib, qat'iy tejash siyosatini qo'llash imkoniyati paydo bo'lgan davr ham bo'lgan. Ammo, hukumatning yetarlicha fiskal choralar ko'rmaganligi va Yaponiya Banki tomonidan moliya nazoratiga olinishi natijasida qat'iy tejash siyosati va boshqa choralar tufayli keskin retsessiya yuzaga keldi. Shuningdek, globalizatsiya va xalqaro raqobatning kuchayishi sababli yapon iqtisodiyoti deflyatsiyaga uchraganligi haqida umumiy iqtisodiy tuzilma holatiga oid xavotirlar ham bildirildi. Ushbu omillar yapon iqtisodiy siyosatining yo'nalishini belgilab, mamlakatning

iqtisodiy kuchiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sir sifatida qabul qilindi.

Hukumatning moliyaviy resurslarni yig'ishi, Yaponiya Bankining monetar qisqartirish siyosati yoki uzoq muddatli past talab tufayli yuzaga kelgan deflyatsion retsessiya nuqtai nazaridan, ayrim tanqidchilar bu choralar iqtisodiy kuchga salbiy ta'sir ko'rsatib, struktural islohotlarni – ta'minot tomonining samaradorligini oshirish maqsadida – targ'ib qilishga moyil bo'lishini ta'kidlaydilar.

Iqtisodchi Kazuhito Ikee shunday degan: “Miqdori bo'shashish (quantitative easing) va qarzning monetizatsiyasi bir-biridan farq qiladi. Biz Yaponiya Banki davlat obligatsiyalarini sotib olishini hisobga olsak ham, ularni bir xil deb qabul qilmasligimiz kerak. Pul qarz berish aniq pul berishdan farq qiladi, ammo pulning bir joydan ikkinchi joyga o'tishi nuqtai nazaridan ular deyarli bir xil ko'rinadi.”¹⁷

Davlat qarzini boshqarishga bo'lgan pozitsiyani o'zgartirish yuzasidan Yaponiya hukumati davlat obligatsiyalarini diversifikatsiya qilish va ichki bozordagi sarmoyachilarni ko'proq jalb qilish yo'lidagi choralarni amalga oshirmoqda. Moliya vazirligi 2024-yilda yangi “Yaponiya iqlim tranzit obligatsiyalari” kabi qarz vositalarini joriy qildi. Bu Yaponiyaga xususiy sarmoyalarni jalb qilish va ayni paytda davlat qarzini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin deb hisoblanmoqda.

Yaponiya olgan davlat qarzining asosan quyidagi sohalarga yo'naltirib kelmoqda:

1. Ijtimoiy ta'minot va sog'liqni saqlash – Yaponiya aholisi tez qarish jarayonidan o'tmoqda. Shu sababli, davlat qarzi ko'p miqdorda pensiya, sog'liqni saqlash va ijtimoiy yordam dasturlarini moliyalashtirish uchun ishlatiladi. Bu soha mamlakatning ijtimoiy xavfsizligini ta'minlash va aholining farovonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

¹⁷ <https://www.economist.com/finance-and-economics/2015/11/05/the-japanese-solution>

2. Infratuzilma va transport – Yaponiyada kuchli transport tizimi va zamonaviy infratuzilma mavjud. Davlat qarzi ko‘plab yo‘l, ko‘prik, temir yo‘l, aeroport va boshqa jamoat inshootlarini qurish, modernizatsiya qilish va, shuningdek, tabiiy ofatlardan keyingi tiklanish ishlarini moliyalashtirish uchun yo‘naltiriladi. Masalan, 2011-yildagi uch tomonlama falokatdan so‘ng, infratuzilmani tiklash bo‘yicha katta miqdorda mablag‘ ajratilgan.

3. Iqtisodiy stimulyatsiya va texnologik innovatsiyalar – uzun davom etayotgan deflyatsiya va iqtisodiy stagnatsiya sharoitida, Yaponiya hukumatining maqsadi iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirishdir. Davlat qarzi, shuningdek, iqtisodiy stimulyatsiya paketlari, tadqiqot va rivojlanish (R&D) dasturlari, hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun sarflanadi. Bu choralar iqtisodiyotga qo‘shimcha o‘sish impulsini berishga qaratilgan.

4. Ta‘lim va ilmiy tadqiqotlar – Kelajak avlodning bilim darajasini oshirish va texnologik raqobatbardoshlikni kuchaytirish uchun, ta‘lim tizimi va ilmiy tadqiqotlarga mablag‘ ajratish ham muhim hisoblanadi. Davlat qarzi orqali oliy ta‘lim, maktablar va ilmiy institutlarga investitsiyalar amalga oshiriladi.

5. Milliy mudofaa va xavfsizlik – Garchi Yaponiya an‘anaviy ravishda nisbatan past harbiy xarajatlarga ega bo‘lsa-da, milliy mudofaa va xavfsizlik sohalarida ham ma‘lum darajada mablag‘ ajratiladi. Bunday sarf-xarajatlar mamlakatning ichki va tashqi xavfsizlik talablarini qondirishga qaratilgan.

6. Energetika va ekologik tashabbuslar – Fukusima yadro falokatidan keyin, energiya xavfsizligini ta‘minlash, alternativ energiya manbalarini rivojlantirish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha loyihalar uchun ham davlat qarzi orqali mablag‘ jalb etiladi. Bu yo‘nalish, shuningdek, kelajakda barqaror energetika siyosatini amalga oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Yuqoridagi sohalar Yaponiya davlat qarzi orqali moliyalashtiriladigan asosiy yo‘nalishlardir. Har bir soha mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy sharoitlariga mos ravishda aniqlanib, o‘zgarib turadi. Shu bilan birga, qarzning

yuqori darajasi va uning barqarorligi masalasi doimiy ravishda siyosiy va iqtisodiy bahs-munozaralarga sabab bo‘lib kelmoqda.

Jumladan, Yaponiya Moliya vazirligining 2024-yilgi rasmiy budjet tendensiyalari va hisobotlarida Yaponiya davlat budjeti asosida (107 trillion yen) quyidagi sohalarga ajratilgan:

Ijtimoiy ta‘minot va sog‘liqni saqlash ~53.5 ~50%

Infratuzilma va transport ~16.0 ~15%

Iqtisodiy stimulyatsiya va texnologik innovatsiyalar ~10.7 ~10%

Ta‘lim va ilmiy tadqiqotlar ~7.5 ~7%

Milliy mudofaa va xavfsizlik ~8.6 ~8%

Energetika va ekologik tashabbuslar ~5.4 ~5%

Jami ~101.7 ~95–100%*¹⁸

Ushbu taqsimot Yaponiya budjetining asosiy prioritet sohasini aks ettiradi.

XULOSA

Davlat qarzini boshqarish bo‘yicha xorij tajribasi mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda va uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy davlatlarning tajribalari, ayniqsa, fiskal qonunlar va iqtisodiy siyosatlarning kuchli integratsiyasi, davlat qarzini boshqarishda shaffoflik, samarali qarz nazorati va mas‘uliyatli qarz olish amaliyotlari bilan ajralib turadi.

Umuman olganda, 2024-yilda davlat qarzi bo‘yicha sof foiz to‘lovlari 892 milliard dollarga ko‘tarildi, 2034-yilga kelib bu xarajatlar 1,7 trillion dollarga yetishi prognoz qilinmoqda, umumiy sof foiz xarajatlari keyingi o‘n yil ichida 12,9 trillion dollarni tashkil etadi.¹⁹ Qarzning ko‘tarilishi va yuqori foiz stavkalari sof foiz xarajatlarini ko‘taruvchi asosiy omillardan biridir.

¹⁸ <https://www.mof.go.jp/english/policy/budget/budget/index.html>

¹⁹ <https://www.voroniapp.com/debt/Global-Government-Debt-Soars-to-102T-in-2024--3333>

Xorijiy davlatlarning davlat qarzi va fiskal siyosatini boshqarish tajribasi, davlat qarzining o‘z vaqtida va samarali boshqarilishini ta’minlash, shuningdek, global moliyaviy bozorlar bilan integratsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, davlat qarzini boshqarishda normativ-huquqiy asoslarning barqarorligi, fiskal me’yorlarga rioya qilinishi va shaffoflikning ta’minlanishi orqali mamlakatlar o‘z iqtisodiy barqarorligini va global bozorlar bilan raqobatdoshligini saqlab qolishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D.Hume Writings on economics. Edited and introduced by E.Rotuein, Londin, 1995-yil.
2. R.Karmen Reynxart, K.Rogoff “This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly” 17-56 bet, Princeton University Press 2009-yil.
3. Keynes.J. “The General Theory of Employment, Interest and Money” Macmillan, 1936--yil.
4. Dj.Stiglis.“Globalization and Its Discontents” 210-215 bet W.W. Norton & Company 2002-yil.
5. Krugman.P. “End This Depression Now!”, W.W. Norton & Company 2012-yil.
6. O.S.Komolov, X.X.Imomov. Davlat qarzlarini boshqarish. (Darslik). - T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 8-bet 2022-yil.
7. A.A.Shernaev, O.S.Komolov “Davlat qarzlarini boshqarish”(Darslik). - T.: Iqtisod-moliya, 12-bet 2019-yil.
8. D.X.Suyunov, V.R.Kaytavov,. Tijorat banklarida transformatsion jarayonlarni raqamlashtirishning dolzarb masalalari Amerika biznes menejmenti, iqtisodiyot va bank ishi jurnali 10, 38-459.2023-yil.
9. D.X.Suyunov Zamonaviy xalqaro standartlar va metodlarni tashkil yetish. Xalqaro moliya va buxgalteriya hisobi (3), 33. 2021-yil.

10. Xalqaro valyuta fondi “Fiscal monitor Putting a Lid on Public Debt”
axborotnomasi OCT 2024 yil.

11. AQSh G‘aznachiligi sahifasi “Stewards’hip accountability prosperity”
2024 yil.

12. Yaponiya Moliya Vazirligi rasmiy sahifasi
<https://www.mof.go.jp/index.htm>

13. Germaniya Federal Moliya vazirligi rasmiy sahifasi
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/12/PD24_482_713.html.